

订阅本刊

根向水生长时细胞壁酸化过程 / 泌 H⁺ 速率检测

实验意义

检测根弯曲向水生长过程中，弯曲外侧（高渗一侧）H⁺-ATPase 的激活程度，即该侧排 H⁺ 速率。

经典案例

福建农林大学许卫锋团队解析了 ABA 协同质子泵调控根系向水性的细胞生长途径

扫码查看本文详细报道

Plant J: NMT 监测水淹胁迫下叶柄细胞泌氢促伸长

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

非损伤微测系统（NMT300-SIM 系列）

检测指标

H⁺

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

• 培养方式

琼脂培养基培养。

实验处理

准备 1/2 正常培养基 + 1/2 干旱培养基的平板，其中左下是干旱培养基，右上是正常培养基，将种子播在正常培养基上进行生长，培养至样品根在培养基中出现弯曲现象

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可，同一研究需保持一致，即都是主根或都是侧根

2) 同一组内，根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的样品取出，将样品根按照自然弯曲的状态水平摆放，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根，按压固定在培养皿底部，并在皿底标记好根部弯曲内测和外测的位点。体积较小样品，可整株置于培养皿中；如体积较大，剪取目标根并固定好。

根样品固定

doi:10.5281/zenodo.10682161

测样咨询

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：

35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 检测位点：根向水生长后，弯曲的内侧和外侧根表上的点

2. 检测时长：5-10 分钟

3. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $\leq 200\mu\text{m}$ ）

2. 采样规则：X-30

3. 传感器 — 样品表面距离： $5\mu\text{m}$

参考文献

1. 许越 . 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯 ,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.

2. Miao R, et al. Comparative Analysis of Arabidopsis Ecotypes Reveals a Role for Brassinosteroids in Root Hydrotropism. PLANT PHYSIOL. 2018. 176(4):2720.

3. He Y, et al. Involvement of 14-3-3 protein GRF9 in root growth and response under PEG-induced water stress. J EXP BOT. 2015. 66(8): 2271.

4. Xu, W, et al. Abscisic acid accumulation modulates auxin transport in the root tip to enhance proton secretion for maintaining root growth under moderate water stress. NEW PHYTOL. 2013. 197(1): 139-150.